

The chromatic circle / Le cercle chromatique

Charles Henry's Presentation on the Chromatic Circle

Held at the Academy of Sciences, January 28, 1889.

Translated from French into English by Peer Frantzen.

The *Chromatic Circle* is an instrument—a colour wheel—that arranges colours according to wavelength ratios. Henry was convinced that the purpose of modern art was to expand consciousness by acting upon the nervous system in a positive way. He described harmonious impulses as *dynamogenic*, meaning stimulating in a physiological or psychological sense, while those producing negative or painful effects he termed *inhibitory*.

In the final quarter of the nineteenth century, aesthetics shifted from studying relationships existing in the external world to examining the effects of these relationships on the perceiving subject. The capacity to analyse sensation opened the way for a more systematic analysis of form.

Charles Henry was a librarian, prolific writer, art critic, and pioneer of psychophysics. He designed instruments for the scientific measurement of beauty in colour and form. His work had a significant influence on the Neo-Impressionists, who began to investigate the formal effects of their art independently of representational meaning.¹

¹ Silverman, *Art Nouveau in Fin-de-Siècle France*, 213

On a Chromatic Circle, an Aesthetic Protractor, and an Aesthetic Three-Decimetre Rule.

Par M. Charles Henry.

The chromatic circle has as its purpose the rational determination of complementary colors and color harmonies; the aesthetic protractor and the aesthetic triple decimeter have as their purpose the study and improvement of forms from an aesthetic point of view. These instruments are the application of a theory whose principle was succinctly stated in the *Comptes rendus* of January 7, and whose practical results I have the honor of presenting to the Academy.

The chromatic circle presents a deformation of the spectrum, beginning with red C, represented on the upper vertical radius, and extending to violet G, represented at $40^{\circ}54'36''$ to the left of this vertical. The purple, which does not appear in the spectrum, is therefore inserted: the spectrum is in reality represented as beginning with a shade situated a little before the B line and extending beyond the G line. The color on each radius is graded from white to black starting from the center, and on each arc from its own hue to the nearest neighboring hue, appropriately aligned with the spectrum. All the points situated at the midpoint of each radius reproduce the spectral color. Starting from red C, to the left and to the right, each of the points spaced 45° apart expresses, in relation to the preceding one, a number of vibrations indicated by 1.052.

By adopting, as starting points from red C, the four hues successively distant by 45° , I calculated the following ratios of wavelengths for pairs of complementary colors:

1. Red C – Greenish blue: **1.333**
2. Orange – Blue: **1.25**
3. Yellow – Violet-blue: **1.186**
4. Green – Violet: **1.32**

These numbers agree remarkably with the results of the experiments of M. de Helmholtz. I was able, by the same method, to demonstrate that the fractions $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ are those of the horizontal line which one normally makes too short, when attempting to make them equal to the vertical, the

oblique inclined to the left at 45° , and the oblique inclined to the right at 45° . Experience has furnished me with more underestimations than overestimations of these fractions.

I have found that, by applying to the eyes red or green-blue glasses, one tends to lengthen the vertical; with violet and green glasses, one lengthens the left-inclined oblique; with yellow and blue glasses, one lengthens the right-inclined oblique. I have often obtained a complete suppression of errors of estimation. For this purpose, I employ binoculars composed of complementary colored glasses. In sum, I have obtained the best results with the red glass on the left and the green on the right, the blue glass on the left and the yellow-green on the right—though, sometimes, for certain directions, with the opposite arrangement. In right-handed subjects who are not fatigued, the application of these binoculars—with the green or yellow glass on the left eye, and the red or blue glass on the right eye—always considerably diminishes the effects of irradiation.

I call the harmony of colors the juxtaposition—(subjectively) agreeable, (physiologically) dynamogenic for normal subjects—of hues (wavelengths) and tones (degrees of saturation of the same hue). Harmonious are the juxtapositions of hues distant on the chromatic circle by a section of the circumference expressed by a number of the forms $2n$, $2n + 1$ (prime); $2n \cdot 2m + 1$ (prime), and the juxtapositions with white of tones whose distances on the radius of the chromatic circle are expressed by numbers of these forms. One may be convinced of this by the following examples.

The importance of these numbers, which I call *rhythmic*, is no less considerable in other domains of psycho-physiology, in particular in the sensation of form. The aesthetic protractor differs from ordinary protractors in that it immediately and exactly presents the simplest and most useful natural sections of the circumference— $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, ..., $\frac{1}{8}$ —and indirectly all the other sections. The triple decimeter indicates by long marks the rhythmic numbers within the limits 1–1200.

To analyze any form—say, a polygonal contour to which any curve may always be reduced—the center of the protractor is displaced onto the different vertices of the figure, starting from a given origin; one reads off the angles expressed in numbers marking the natural sections of the circumference. Depending on whether the angles are directed to the right or to the left of the last extended line, the numbers are added or subtracted. The algebraic sum of these numbers gives the rhythm of the figure. Adopting as a unit the common measure whose choice yields the least complex ratios, one measures with the triple decimeter the lines comprised between two successive vertices; depending on whether the lines are directed to the right or to the left of the last extended line, they are added or subtracted. The algebraic sum of these numbers gives the measure of the figure. From the algebraic sum of the numbers marking the angles, one subtracts the algebraic sum of the numbers marking the lines. The difference must be a rhythmic number.

In general, as I can show from numerous examples, a form is all the more (subjectively) agreeable, (physiologically) dynamogenic, as each of its elements—angle and line—as well as the successive algebraic sums, the final algebraic sums of its elements, are *rhythmic*.***

(Memoir read at the session of January 28, 1889.)

Sur un Cercle chromatique,

un Rapporteur et un triple décimètre esthétiques ;

Par M. Charles Henry.

« Le cercle chromatique a pour objet de déterminer rationnellement les compléments et les harmonies de couleurs ; le rapporteur et le triple décimètre esthétiques ont pour objet l'étude et l'amélioration esthétiques des formes. Ces instruments sont l'application d'une théorie dont le principe a été énoncé succinctement dans les *Comptes rendus* du 7 janvier et dont j'ai l'honneur de présenter à l'Académie les résultats pratiques. »

Le cercle chromatique offre une déformation du spectre, à partir du rouge C figuré sur le rayon vertical supérieur, jusqu'au violet G figuré à $40^{\circ}54'36''$ à gauche de cette verticale. Ce dernier intervalle est occupé par le pourpre, qui ne se présente pas dans le spectre : le spectre est donc figuré, en réalité, à partir d'une teinte située un peu en deçà de la raie B jusqu'au delà de la raie G. La couleur sur chaque rayon est dégradée du blanc au noir à partir du centre, et sur chaque arc de sa propre teinte à la teinte la plus voisine, convenablement repérées avec le spectre. Tous les points situés sur la moitié de chaque rayon reproduisent la couleur spectrale. À partir du rouge C, et de gauche à droite, chacun des points distants de 45° exprime, par rapport au précédent, un nombre de vibrations marqué par 1,052.

En adoptant pour points de départ à partir du rouge C les quatre teintes distantes successivement de 45° , j'ai calculé les rapports suivants des longueurs d'onde des couples de couleurs complémentaires :

1. Rouge C – Vert bleutre : 1,333
2. Orangé – Bleu : 1,25
3. Jaune – Bleu violâtre : 1,186
4. Vert – Violet : 1,32

« Ces nombres concordent remarquablement avec les résultats des expériences de M. de Helmholtz. J'ai pu, par la même méthode, démontrer que les fractions SI, T1, etc., sont les fractions de l'horizontale dont on fait normalement trop courtes, en voulant les faire égales à la verticale, à

l'oblique inclinée à gauche de 45°, à l'oblique inclinée à droite de 45°. L'expérience m'a fourni plus d'appréciations erronées en moins que d'appréciations erronées en plus que ces fractions.

J'ai trouvé qu'en appliquant sur les yeux des verres rouges ou verts bleus, on tend à faire la verticale plus grande ; avec des verres violets et verts, on augmente l'oblique inclinée à gauche ; avec des verres jaunes et bleus, on accroît l'oblique inclinée à droite. J'ai obtenu souvent une suppression complète des erreurs d'appréciation. Dans ce but, j'emploie des binocles composés de verres colorés complémentaires. J'ai obtenu, en somme, les meilleurs résultats avec le verre rouge à gauche et le verre vert à droite, le verre bleu à gauche et le vert jaune à droite, parfois cependant, pour certaines directions, avec les dispositifs contraires. Chez les sujets droitiers et non fatigués, l'application de ces binocles, les verres vert ou jaune sur l'œil gauche, les verres rouge ou bleu sur l'œil droit, diminue toujours considérablement les effets de l'irradiation.

J'appelle l'harmonie de couleurs la juxtaposition (subjectivement) agréable, (physiologiquement) dynamogène pour les sujets normaux, de teintes (longueurs d'onde) et de tons (degrés de saturation d'une même teinte). Sont harmoniques les juxtapositions de teintes distantes sur le cercle chromatique d'une section de la circonférence exprimée par un nombre des formes 2^n , $2^n \pm 1$ (premier) ; 2^m , $2^m \pm 1$ (premier) ; et les juxtapositions avec le blanc de tons dont les distances sur le rayon du cercle chromatique sont exprimées par des nombres de ces formes. On peut s'en convaincre par ces exemples.

L'importance de ces nombres, que j'appelle rythmiques, n'est pas moins considérable dans d'autres domaines de la psycho-physiologie, en particulier dans la sensation de forme. Le rapporteur esthétique diffère des rapporteurs ordinaires, en ce qu'il présente immédiatement et exactement les sections naturelles de la circonférence les plus simples et les plus utiles, le $\frac{1}{2}$, le $\frac{1}{3}$, ..., le $\frac{1}{8}$, et indirectement toutes les autres sections. Le triple décimètre indique par des traits longs les nombres rythmiques dans les limites 1–1200.

Pour analyser une forme quelconque, soit un contour polygonal auquel on peut toujours ramener une courbe, on déplace le centre du rapporteur sur les différents sommets de la figure, à partir d'une origine déterminée ; on lit les angles exprimés en nombres marquant les sections naturelles de la circonférence. Suivant que les angles sont dirigés à droite ou à gauche du dernier trait prolongé, on ajoute ou on retranche les nombres. La somme algébrique de ces nombres donne le rythme de la figure. Adoptant pour unité la commune mesure dont le choix entraîne les rapports les moins complexes, on mesure avec le triple décimètre les lignes comprises entre deux sommets successifs ; suivant que les lignes sont dirigées à droite ou à gauche du dernier trait prolongé, elles s'additionnent ou se retranchent. Cela donne la mesure de la figure. De la somme algébrique des nombres marquant les angles, on retranche la somme algébrique des nombres marquant les lignes.

La différence doit être un nombre rythmique.

En général, comme je puis le montrer sur de nombreux spécimens, une forme est d'autant plus (subjectivement) agréable, (physiologiquement) dynamogène, que chacun de ses éléments — angle et ligne —, que les sommes algébriques successives et les sommes algébriques finales de ses éléments, sont rythmiques. »

(Mémoire lu dans la séance du 28 janvier 1889.)

Smalle Biography on Charles Henry, written by Rolf G. Kuehni:

„Henry was born in 1859 in Bollweiler in Alsace-Lorraine and brought up in moderate circumstances. By 1875, he was in Paris studying science and languages. In 1878, at age 19, he began to publish papers on mathematical and science-historical subjects. He began to frequent a circle of friends including the poet Jules Laforgue and the art critic Gustave Kahn. In 1881, he became a librarian at the Sorbonne. For the next 20 years, while working as a librarian, he continued to publish on aesthetics, mathematics, and psychology, did chemical re- search, helped found a journal, and befriended the painters Seurat and Signac and the writer Paul Valery. He also stud- ied blackbody radiation and various electromagnetic phe- nomena, In 1910, he obtained a doctorate degree with the two-part thesis “Sensation and Energy” and “Memory and Habit.” At that time, he obtained a position at the Sorbonne as director of the Laboratory of the Physiology of Sensa- tions. While he published a paper on light, color, and form as late as 1922, his main interest in and contribution to this subject dated around 1890. It is possible that the sudden and premature death of his friend and protege George Seurat in 1891 dampened his interest in artistic matters. Henry himself died in 1926 at age 67, still active as director of his laboratory.,”²

2 Kuehni, “The Scientific Aesthetic of Charles Henry.”

Bibliography

Brain, Robert. *The Pulse of Modernism. Physiological Aesthetics in Fin-de-Siècle Europe*. Seattle and London: University of Washington Press, 2015.

Henry, Charles. *Sur la dynamogénie et l'inhibition; [Sur un cercle chromatique, un rapporteur et un triple décimètre esthétiques]*. Paris: Gauthier-Villars et Fils, Imprimeurs-Libraires des Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences, 1889.

Kuehni, Rolf G. "The Scientific Aesthetic of Charles Henry." *Color: Then and Now* 11, no. 3 (1986): 209–14.

Silverman, Debora L. *Art Nouveau in Fin-de-Siècle France. Art Nouveau in Fin-de-Siècle France*. Berkeley / Los Angeles / London: University of California Press, 1989.